

LIMBAJ ȘI CONTEXT

SPEECH AND CONTEXT

REVISTĂ DE LINGVISTICĂ, SEMIOTICĂ
ȘI ȘTIINȚĂ LITERARĂ

JOURNAL OF LINGUISTICS, SEMIOTICS
AND LITERARY SCIENCE

nr.1, 2009

no.1, 2009

Revista «Limbaaj și context» este fondată în cadrul Universității de Stat «Alecu Russo» din Bălți, Republica Moldova.

ARIILE TEMATICE ALE REVISTEI:

1. Semne, limbaaj, comunicare – considerații generale
 - considerații generale asupra semnului;
 - considerații generale asupra limbajului;
 - aspecte ale limbajului;
 - considerații generale asupra comunicării și actului comunicativ;
 - sens și semnificație în comunicare;
 - intenție în comunicare;
 - inteligibilitatea limbajului.
2. Tipuri de semn, de limbaaj și de mecanisme interacționale în comunicare
 - 2.1. Tipuri de semn
 - semn-icoană;
 - semn-indice;
 - semn-simbol.
 - 2.2. Tipuri de limbaaj și de mecanisme interacționale în comunicare
 - actul de limbaaj în comunicarea cotidiană;
 - mimică și gest în comunicare;
 - limbaaj specializat;
 - sens și semnificație în comunicarea mediatizată;
 - limbaaj vizual/limbaaj pictural;
 - limbaaj al muzicii/limbal al dansului;
 - limbaaj în spațiul instituțional;
 - limbaaj verbal în context cultural;
 - limbaje și comunicare în cadrul comunității europene.
 - 2.2.1. Limbaaj (literar) și condiționare socială
 - ideologie și identitate glotică;
 - influențe glotice;
 - morală și limbaaj literar;
 - mentalitate colectivă și imaginar literar;
 - scrierile (auto)biografice, între individual și social;
 - voci, texte, reprezentare.
3. Limbă, context, traducere
 - rolul contextului în traducere
 - tipuri de traducere.

The Journal “Speech and Context” is founded by “Alecu Russo” State University of Bălți, Republic of Moldova.

JOURNAL THEMES:

1. General assumptions on signs, speech and communication
 - general assumptions on sign;
 - general assumptions on speech;
 - speech aspects;
 - general assumptions on communication and speech act;
 - sense and signification in communication;
 - intention in communication;
 - speech intelligibility.
2. Types of sign, speech and interactional mechanisms in communication
 - 2.1. Types of sign
 - icon sign;
 - index sign;
 - symbol sign.
 - 2.2. Types of speech and interactional mechanisms in communication
 - speech act in everyday communication;
 - mimic and gestures in communication;
 - language for specific purposes;
 - sense and signification in media communication;
 - language of visual identities/language of picture;
 - language of music/language of dance;
 - building speech in institutional space;
 - verbal language in cultural context;
 - languages and communication within the European community.
 - 2.2.1. (Literary) language and social conditioning
 - ideology and language identity;
 - language influences;
 - morals and literary speech;
 - collective mentality and literary image;
 - (auto)biographic writing, between individual and social;
 - voices, texts, representation.
3. Language, context, translation
 - the role of context in translation;
 - types of translation.

9 771857 414906